

ТОПОПОЭТОНИМЛАР

Махсудова Холисхон Уматовна

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

Таянч докторанти

Андижон машинасозлик институти

Тел: +998911606100

xolisxon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7137719>

Аннотация: ушбу мақолада топопоэтонимларнинг айрим хоссалари таҳлил қилиниб, улардан бадиий матнда образли фойдаланиш имконияти очиб берилди.

Таянч сўзлар: топоним, топопоэтоним, образ, образлилик, метонимия, метафора, муаллиф поэтоними, реал номлар, экспрессив номлар.

Бадиий матнлардаги антропонимларни ўрганиш баробарида топонимлар ҳам поэтик ономастика доирасига киритила борди. Атоқли отларнинг экспрессив хусусиятларини ўрганиш азалдан мавжуд бўлса-да, олимлар бадиий матнда номнинг мажозийлик даражаси ва сифати билан боғлиқ масалаларга эндигина эътибор қарата бошладилар. Поэтонимларнинг дастлабки қоидалари Ю.А.Карпенконинг бадиий матндаги топонимларга бағишланган илмий мулоҳазаларига асосланади.

В.М.Калинкиннинг "Поэтика онима" ("Оним поэтикаси") монографиясида Ю.А.Карпенко ғоялари мазмунан бойитилиб, поэтонимларнинг балиий матн композициясидаги ўрни ва роли, семантик трансформациялашуви, образлилик функцияси тадқиқ қилинган.

С.И.Зинин поэтонимларни таснифлашда бадиий матн яратишда асосий рол ўйнайдиган "реал ономастика – муаллиф – поэтик ономастика" жараёнини ҳисобга олиш кераклигини таъкидлайди.

С.М.Мезенин адиблар яратган поэтонимларни тарихий, миллий ономастик номларга қарама-қарши қўймаган ҳолда В. Шекспир драматик асарларининг ономастикаси асосида қуйидаги асосий гуруҳларни ажратади:

- а) тарихий шахсларнинг реал исмлари,
- б) одатдаги номлар (инглиз, француз ва бошқалар),
- в) асарнинг жанр ва поэтик хусусиятларига кўра танланган услубий номлар,
- д) "гапировчи" номлар, яъни асосан, лақаблар. (5).

Агар кўнглимни шод этса ўшал Шероз жонони,

Қаро холига бахш этгум Самарқанду Бухорони. (Ҳофиз Шерозий ғазали, Хуршид таржимаси)

Ғазал этдинг-у дур сочдинг, ёқимли куйла, эй Ҳофиз,

Фалак назмингга гавҳардек нисор этсин Сурайёни. (Ҳофиз Шерозий ғазали, Хуршид таржимаси)

Сурайё [арабча] астр.Савр юлдузлар туркумидаги бир гуруҳ юлдузлар номи. (ЎТИЛ, 3-жилд, 590-б.)

Биринчи байтда Самарқанд, Бухоро топонимлари “Шарқнинг машхур шаҳарлари” семаси актуаллашиб, муболаға санъатини юзага келтирган. Иккинчи байтда эса Сурайё юлдуз номи космопозетонимга айланган.

Топопозетонимлар шоир Муҳаммад Юсуф шеърларида Ватан ҳисси, Ватанга муҳаббат, Ватан армони мавзуларида Ўзбекистон, Самарқанд, Бухоро, Андижон каби топонимлар, қиёслаш мақсадида эса Рим, Париж каби номлар дард билан тилга олиниб, лирик қаҳрамон изтироблари садоси ўлароқ образ даражасига кўтарилади.

Йиғлар Самарқандга сирдош Бухоро,
Минорида ухлар куёш Бухоро,
Ибн Синолари талош Бухоро,
Ўзингиз қайдасиз, Файзулло бобо? (Муҳаммад Юсуф)

О, ота маконим,

Онажон ўлкам,

Ўзбекистон, жоним тўшай соянгга.

Сендай меҳрибон йўқ,

Сенингдек кўркем,

Римни алишмасман бедапоянгга. (Муҳаммад Юсуф)

Ўткир Ҳошимовнинг “Баҳор қайтмайди” қиссасида Қонқус ариғи асарнинг бошидан-охиригача қизил ип бўлиб ўтади ва бош қаҳрамоннинг фожиали ўлимига ишорадек таассурот уйғотади. Алимардон ва Анварнинг болалиги шу ариқда чўмилиб ўтади, га хиёнат қилинган тўй куни ҳам Анвар шу ариқ билан ҳасратлашади. Ҳам дўсти Алимардоннинг, ҳам севгилиси муқаддамнинг хиёнатига учраган Анварнинг руҳий изтиробларини бўрттириб тасвирлаш мақсадида ёзувчи Қонқус ариғи номини поэтоним сифатида қўллайди. Жонлантириш орқали анҳорнинг тасвирини йиғит қалбидаги туғёнлар орқали “чизади”.

Анвар Қонқус устидаги яккачўпда оёқларини осилтириб узоқ ўтирди. Анҳор жимжит, сув юзида юлдузлар қалқиб оқар эди.

Тўйга бутун кишлок йиғилди. Фақат анҳор ўз ўзанидан чиқолмади. Қонқус тун бўйи ғазаб билан, алам билан тўлғаниб оқди.(Ў.Ҳошимов, “Баҳор қайтмайди”)

Алалоқибат, Алимардоннинг мангу кўним топган жойи ҳам Қонқус ёқасидаги қабристондан насиб қилади.

Эртасига кечкурун Қонқус ёқасида – Алимардоннинг энг бахтиёр, энг покиза дамлари - болалик йиллари кечган ўша анҳор ёқасида жимгина мудраб ётган гўристонда яна бир қабр мунгли дўппайди (Ў.Ҳошимов, “Баҳор қайтмайди”).

Аломат. Бу дунёга келиб нима кўрдингиз, Кўчқор ака? “Икки марта Тошкентга борганман” деб мақтанасиз, одамлар “Оқ денгиз-у Қора денгиз” қилиб юришибди! “Ҳа энди, улар бошқача одамлар-да” дейсиз. Қанақа, бошқача? Нимаси бошқача? Наҳотки, оддийгина инсоний ғурур бўлмаса?! Шу даражага етгансизки, бора-бора ундайларга ҳавас ҳам қилмай қўйгансиз! Ҳавас қилавериб, орзу қилавериб чарчагансиз, ҳолдан тойгансиз! (Ш.Бошбеков, “Темир хотин”)

Ёзувчи бу ерда персонаж руҳиятини очиб бериш мақсадида Аломат тилидан “Икки марта Тошкентга борганман” деб мақтанасиз жумласида “арзимаган масофадаги яқин жойга ҳам” мазмунидаги кинояли қочирим, “Оқ денгиз-у Қора денгиз” қилиб юришибди!” жумласида эса “бошқалар қўлини қаёққа узатса етади, олисларда дам олиб, даврон суришга ҳам имкони бор” деган мазмун ифодаланган. Тошкент – Оқ денгиз, Қора денгиз топонимлари антитеза ҳосил қилиб, ўз маъносида эмас, кўчма маънода мазмунни кучайтиришда услубий восита сифатида поэтонимга айланиб, В.М.Калинкин таъкидлаганидек, адресат онгида идрок этилади.

Образлиликни таъминлаш мақсадида ижодкорлар индивидуал поэтонимлар ҳам яратадилар. Эркин Воҳидовнинг юмористик усулда ёзилган “Донишқишлоқ латифалари” туркум шеърларидаги Донишқишлоқ топопоэтоними муаллиф томонидан услубий талаб билан дониш, донишманд сўзлари асосида яратилган бўлиб, киноя орқали “бир қайнови ичида”ги одамлар ва шулар тоифасидан бўлган Матмуса яшайдиган жой маъносини ифодалаш мақсад қилиб олинган.

Дониш [форсча - билим, фан; таҳсил, сабоқ] кт. Табиат ва жамият ҳақидаги билим, маълумот; тўпланган илм. (ЎТИЛ, 1-жилд, 644)

Донишманд [форсча - олим, билимли, доно] Мавжуд илму ҳикматларни эгаллаган, баъзи воқеа-ҳодисалар ҳақида олдиндан башорат қила оладиган; билимдон; олим; доно. (ЎТИЛ, 1-жилд, 644)

Донишқишлоқ деган жой
Бордир бизнинг томонда.
Ўша қишлоқ аҳлидек
Доно халқ йўқ жаҳонда.
Жўяк тортиб томига
Макка эккан ўшалар.
Калишини перронга
Ечиб кетган ўшалар.
Юз қоп ганчни бир йўла
Сувга қорган у ерлик.
Эчкини сартарошга

Олиб борган у ерлик. (Эркин Воҳидов)

“Донишқишлоқ латифалари” туркум шеърлари ижтимоий сатиранинг ёрқин намунаси бўлиб, уларда халқчил Матмуса сиймоси орқали давр ва ҳаётнинг маълум бир ҳодисаларига ўткир кулгили, ҳажвий муносабат билдирилган. Демак, “Донишқишлоқ” топоними киноя орқали поэтонимга айланиб, шоирнинг бадиий мақсади ифодасини кучайтиришга хизмат қилган.

Бадиий адабиётда, ўқувчи (китобхон) эътиборини тортиш мақсадида асар воқеалари кечадиган жой номи билан аташ тенденцияси ҳам мавжуд. Масалан, Мақсуд Шайхзоданинг “Тошкентнома” поэмаси тўлиғича Тошкент шаҳрининг тарихи, қадриятлари ва фидойи инсонлари таърифига бағишловдир. Ш Холмирзаевнинг “Қора камар” драмаси, Аҳмад Аъзамнинг “Асқартоғ томонларда” қиссаси, Эркин Воҳидовнинг “Истамбул фожеаси” драматик достони, Эрон адиби Мушфиқ Козимийнинг “Қўрқинчли Техрон” романи каби асарлар сарлавҳасига чиқарилган топонимларга муайян ғоявий-бадиий мазмун юклатилган. Айтайлик, “Истамбул фожеаси” асарида истамбуллик бўлмаса-да, тақдири Ватандан айро тушган ўзбек йигитининг изтиробли ҳаёти ҳақида ҳикоя қилинади, яъни топонимнинг бевосита реал маъноси эмас, топопоэтоним сифатидаги поэтик мазмуни “гапиради”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Карпенко Ю.А. Стилистические возможности топонимических названий // Питання стилістики української мови вївзаємозв'язку з іншими слов'янськими мовами. Тези доповідей міжвузівської наукової конференції. - Чернівці, 1963 — С. 17-20

2. Карпенко Ю.А. Топонимическая реконструкция географии и географическая реконструкция топонимии//X1 Congmss international des sciences onomastiques. RfismMs des communications. - Sofia, 1972
3. Карпенко Ю.А. Специфика имени собственного в художественной литературе//Onomastica XXXI, 1986-С.6-22
4. Мезенин С. М. Стилистическая функция личных имен в драматических произведениях Шекспира // Вопросы теории английского языка. М., 1975. – С. 40.// <http://imja.name/poehtonimy/klassifikatsiya-poehtonimov.shtml>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

